

livro, leitura e biblioteca: sobre o proler na sua criação

book, reading and library: about the proler in its creation

Eliana Yunes

Criadora da Cátedra UNESCO de Leitura no Brasil
Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio – Rio de Janeiro

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1181-9367>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10433550>

Resumo: “Era inverno europeu de 1991 e eu estava fazendo a pesquisa para um pós-doutorado na *Jugendbibliothek* de Munique. Affonso Romano de Sant’Anna, que orientara em 1986 meu doutorado em literatura comparada (infantil x não infantil) sobre a infância e suas representações literárias, estava ao telefone. O pedido era para que eu voltasse ao Brasil, pois ele havia preferido propor a *Fundação Biblioteca Nacional*, no lugar da *Funarte*, que lhe fora oferecida a dirigir pela Presidência da República. Como ele considerava que eu fora responsável por fazê-lo acreditar que isto seria possível - em conversa de novembro anterior - agora ele me cobrava corresponsabilidade no projeto que tinha em mente”. Este depoimento foi gentilmente oferecido ao *Instituto E.V.A* pela autora, em 12 de novembro de 2023, e apresenta um testemunho dos valores presentes na criação do *Programa Nacional de Incentivo à Leitura* (PROLER), instituído através do Decreto da Presidência da República do Brasil, No. 519 em 13 de maio de 1992.

Palavras-chave: (1) Proler; (2) Leitura; (3) Letramento; (4) Literatura; (5) Público leitor.

Abstract: “It was the European winter of 1991 and I was doing research for a postdoctoral position at the *Jugendbibliothek* in Munich. Affonso Romano de Sant’Anna, who had supervised my doctorate in comparative literature (children’s x non-children’s) on childhood and its literary representations in 1986, was on the phone. The request was for me to return to Brazil, as he had preferred to propose the *National Library Foundation*, instead of *Funarte*, which he had been offered to direct by the Presidency of the Republic. As he considered that I was responsible for making him believe that this would be possible - in a conversation from the previous November - he now demanded that I be co-responsible for the project he had in mind”. This testimony was kindly offered to *Instituto E.V.A* by the author, on November 12, 2023, and presents a testimony of the values present at the creation of the *National Reading Incentive Program* (PROLER), established through the Decree of the Presidency of the Republic of Brazil, No. 519 on May 13, 1992.

Keywords: (1) Proler; (2) Reading; (3) Literacy; (4) Literature; (5) Reading public.

Antecedentes

Affonso havia lido um relatório que eu fizera a respeito da promoção de leitura e formação de leitores a pedido de Dr. Wladimir Murtinho. Dr. Murtinho fora Embaixador-Chefe da delegação do Brasil na UNESCO e consultor para a área do livro na Secretaria de Cultura do então MEC). Meu relatório considerava a experiência que eu havia tido no resgate da *Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil* (FNLIJ), entre 1986 e 1989.

O poeta e professor pensava em organizar a *Fundação Biblioteca Nacional* (FBN) sobre um tripé — **livro, leitura e biblioteca** — integrando o sistema criação, recepção e dinamização de obras. Queria a princípio um plano para formar leitores, embora eu já tivesse publicado um artigo na revista da *Financiadora de Estudos e Projetos* (Finep), intitulado *Por uma política nacional de leitura*, com alguns pontos-âncora.

Eu havia saído da direção da FNLIJ em fins de 1990 e deixado uma proposta escrita à mão, detalhada, com um plano para que a FBN a ela encarregasse uma ação continuada de promoção da literatura infantil, em escolas e bibliotecas. E avisei ao Mestre. Ele assinou o acordo, mas insistiu que eu viesse organizá-lo desde a FBN.

Voltei em maio, depois de ter ido a Frankfurt e a Colônia apressar o desfecho da pesquisa e cheguei à Av. Rio Branco, sem lugar, recursos, e sem equipe. Na BN, apenas a bibliotecária, Marília Amaral, aderiu à ideia, pois a alguns parecia obtuso que a solene e centenária *Biblioteca Nacional*, com dois raríssimos exemplares da *Bíblia de Mogúncia*, se ocupasse com “promover” a prática da leitura. Como diria mais tarde o poeta-presidente, bem-humorado, respondendo com perplexidade à interpelação, “leitura não é leitura, é Leitura”.

Para construir um programa de Leitura

Nos porões da FBN, dividindo o espaço com um aparelho gigante que rugia o ar para as seções acima, e com parte dos arquivos, ficaram histórias memoráveis de ardis contra a ideia, mas também duas visitas importantes, cada qual a seu modo, naquele momento e para o futuro.

Vieram ver-nos, escutar-nos e sugerir ações, Heleusa Câmara, Vice-Reitora da *Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia* (UNESB) e Marly Amarilha, recém-chegada à *Universidade Federal da Rio Grande do Norte* (UFRN), vinda de Londres para a área de Educação, ambas pensando em formação de leitores-mediadores.

É bem verdade que antes, o primeiro grupo reunido por mim e por Francisco Gregório - homem de teatro e rádio, amante da palavra oral, vindo do *Instituto Nacional de Artes Cênicas* (Inacen) - fizera uma

adesão em confiança e trabalhava sem eminências, cargos, gratificações.

As reuniões eram para alcançar firmeza, pés no chão e cabeças nas nuvens, buscando conhecer e começar do que já havia começado, desde antes, com Monteiro Lobato, pelo menos.

Escrevêramos, através do *Instituto Brasileiro de Administração Municipal* (IBAM), uma correspondência às prefeituras de todo o país, contando brevemente a intenção de mobilizar os que eram notórios amantes de livros locais, para criar um programa nacional de incentivo à leitura.

Também foi feita uma consulta aos especialistas que, dos anos 80 aos 90, sustentaram o debate do livro *Brasil afora*. Das mais de duas mil prefeituras, 20 responderam laconicamente.

Dos especialistas, uma contundente recusa em trabalhar com “aquele” governo federal (1992), coisa que um pesquisador apenas, quase 15 anos depois, admitia o equívoco sobre as perspectivas e alianças inorgânicas, em balanço publicado na revista *Leitura: Teoria & Práticas*, da *Associação de Leitura do Brasil* (ALB): considerava o que fora importante no campo da promoção da leitura na década anterior.

Muitos outros acabaram por participar, ao longo dos anos 1992/96 das iniciativas que geraram o *Programa Nacional de Leitura* (Proler) na prática. O Decreto-lei nº519, de 13 de maio de 1992, assinado pelo Presidente da República, criando o **Proler** e que lhe designando verba, teve o efeito das leis no Brasil: existem, mas não são amparadas efetivamente.

Para o Presidente da FBN o caminho não foi mais fácil que para nós, pois o próprio Ministro da Cultura recusara apoio, porque “*ensinar a ler era problema da Educação... e coisa para criança*”.

Além de ignorar os grandes pesquisadores europeus envolvidos com o tema desde que a Unesco entendera que “*Saber ler é mais que ler*”, ecoava o bordão de que não havia verba disponível, e menos ainda, vontade política do *Ministério da Educação e Cultura* (MEC) para:

*... unir forças com profissionais nas escolas e bibliotecas e tratar da **leitura como instrumento para o pensamento crítico e formação da cidadania participativa**. Soava estranho e talvez perigoso. Até que aportaram os franceses com suas ideias neocolonizadoras sobre o como fazer, na tentativa de reocupação cultural da América Latina, frente ao impacto do cinema norte-americano* (YUNES, 2023). [Grifos nossos].

Aqui, por nossa parte, estávamos praticando com adultos a leitura de todo tipo de narrativa, numa concepção do ato de ler que não se restringia à ficção literária, mas alargava-a às ficções científicas, às narrativas jornalísticas, museográficas, musicais, políticas, relacionais,

na linha de Paulo Freire: “... ler o mundo para entender a palavra” e vice-versa!

Meu pós-doutorado em Leitura havia aberto um diálogo extenso e intenso com teóricos de todas as vertentes, recortando-as com rigor no aporte que poderia ajudar a desenhar uma linha própria, brasileira, de formação de leitores, com uma metodologia encenada aqui, numa rede ampla de testes, integrando diferentes vozes e perspectivas linguísticas e literárias.

Teoria presente, mas submersa, para entender a prática antes de dar “nomes aos bois”. Por isso foram chamados a integrar o corpo de agentes e consultores do **Proler** (120 já no segundo ano), artistas, escritores, músicos, pesquisadores de distintos saberes e linguagens.

Foram reunidos na *Casa da Leitura* para um balanço do trabalho, com base no percurso traçado teoricamente e incomodava justo por não seguir este alemão ou aquele francês...

A Casa da Leitura

Não, não foi “o samba do branco doido”.

Sobre o percurso há teses e dissertações, além de dois livros publicados: *Pensar a Leitura* (YUNES 2002) e *Tecendo o Leitor* (YUNES 2016).

O primeiro com a parceria de colaboradores, como procurei fazer sempre que pude, e outro *solo*. Ambos expõem o passo a passo da estratégia teórico-metodológica que sustentava as discussões e o avanço programático em cada núcleo geográfico, a cada seis meses, com colaboradores que se integravam entusiasmados.

Chegamos a ter 90 núcleos, com cerca de 10 a 15 municípios articulados na ação que, em cada cidade, era traçada por um comitê local, estudando e trocando experiências, a partir dos módulos que eram propostos semestralmente na *Casa da Leitura*.

O **Proler** começou “com quem fazia e com o que sabia”, para incluir paulatinamente mais pesquisa, informação e integração no que despontava como uma *Política Nacional de Leitura*, como está na placa colocada à entrada da *Casa da Leitura*, no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro.

Ela se tornou a sede do **Proler** em 1994, com uma história digna de ficção, tanto que virou um conto, publicado mais tarde. Ali estava o acervo de estudos e de sua memória - depois conspurcada - e um laboratório de práticas leitoras: de domingo a domingo, das 9 às 22 horas, havia programação intensa, frequentada por diferentes classes sociais e artísticas.

De Bartolomeu Campos Queiroz, Marina Colasanti e Gian Calvi a João Cabral de Mello Neto, Adélia Prado e Lygia Bojunga, os autores não

esperavam convite, discretos, e garantiam presença, para observar o acontecimento da procura de senhas na expectativa de ler junto, o que se tornara um programa, anunciado nos jornais de cultura.

Além de reunir e promover pesquisadores nacionais, trazer estrangeiros ao debate e atuar criando alternativas para a leitura da cultura de diferentes etnias e regiões, o **Proler** desdobrou-se em novas metodologias para formação de leitores, disseminando círculos de leitura, conversas afiadas, contação de histórias – cujas oficinas mensais em Laranjeiras foram espaço de formação de muitos grupos atuantes país adentro, até hoje.

Seu mentor principal, Francisco Gregório, manteve até sua morte em 2022, uma rede nacional, depois que o **Proler** tal como projetado, foi abortado ao final de 1996. Mas a prática da contação de histórias desencadeou os inimigos da leitura *lato sensu*, que viram na narrativa oral um atraso para a leitura da escrita, sem entender que o suporte não é a linguagem.

O Proler, extensão e extramuros

O **Proler** teve uma surpreendente rápida adesão de universidades (uma vanguarda!) que viam na rejeitada extensão universitária o público-alvo da leitura, comprometidas com o extramuros, com a descida de livros e teses das estantes, para uma atuação viva no cotidiano em que se aplicavam.

Os comitês de cada município passaram a ser integrados por instituições locais de toda ordem cultural e uma aliança se fez em nível federal (deslocamentos e pró-labore); estadual (hospedagem e divulgação), e municipal (alimentação e espaços). Assim se formou a linha de articulação que alimentava e garantia a corresponsabilidade da ação conjunta.

Na verdade, os eventos abertos a toda a comunidade, congregavam agentes e mediadores de diversos municípios, além do polo de estudo e vivência, no módulo em curso.

Sim, foram desenvolvidas “etapas” de aprofundamento e alargamento teórico (módulos) do que seja o ato de ler, com base em estudos acadêmicos, referências transparentes e toda liberdade de criação para palestrantes e oficinairos convidados, em diálogo com os criadores locais. O percurso era original e acabou por ser assumido em países da América Latina.

Eram dois módulos por ano em cada polo. Há publicação da FBN/Casa da Leitura com a relação dos módulos iniciais, em número de seis (com perspectiva de 10). Joinville, até 2023 e Goyaz até 2003, levaram adiante este trabalho com os ajustes e necessidades temáticas

que se apresentavam, a contrapelo do arremedo que restou do trabalho inicial.

Agora sabemos que, em Minas Gerais, ainda se articulam mais de duas centenas de núcleos.

Não havia semana sem encontro regional, envolvendo as equipes organizadas desde a *Casa da Leitura*, o que aproximou pesquisadores de todo o país, e também levantou acusações de “*Minctur*” para os agentes que transitavam de uma região a outra, aproximando o Brasil e “*aprendendo enquanto ensinavam*”, segundo Guimarães Rosa.

Sem ousadia não se realiza o necessário!

Muitos outros programas de trabalho se desdobraram depois desta etapa de implante do **Proler**, interrompida em 1996:

- *Saberes e Curitiba Lê* (Paraná);
- *Mulheres Coralinas* (Goiás);
- *Leituras no Cárcere* (Tocantins), e
- *Agentes de Leitura* (MINC).

Programas como estes intensificaram e qualificaram as descobertas dos novos leitores e estenderam a formação de mediadores.

Por todo o Brasil, depois da interrupção causada pelo ministro Weffort, ao destituir Affonso Romano de Sant’Anna da Presidência da FBN, buscaram suas veredas neste grande sertão da vida social e política brasileira.

São mais de 300 localidades que insistem, ainda hoje, em criar o Brasil leitor, sonhado e posto em prática no *Sítio do Pica-Pau Amarelo* por Lobato, ecológico, histórico-geográfico, étnico-social, político-econômico, mitológico, ensaiando todas as leituras e pedagogias para apoiar sujeitos críticos.

Disto se trata: ensinar a pensar criticamente, não a formar intelectuais, apenas.

A pesquisa da Cátedra Unesco de Leitura - *Quanto vale o Brasil que lê* - levada durante a pandemia na *Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro* em 2022, com apoio do *Itaú Cultural* - mostrou que a resistência dos promotores buscou novas mídias e mais de 1.000 projetos em curso foram identificados.

Mas ainda não sabemos “*quanto custa o Brasil que não lê*”, embora haja estimativas apontadas na publicação *Leitura, Desenvolvimento e Inclusão* (ROCHA 2017).

O projeto *Ciranda dos Livros* e os fundamentos do Proler

Esta história começa muito antes dela mesma!

Começa com uma outra já publicada, sobre minha história de leitora, na coleção *Agentes de Leitura, Leitores a Caminho* (YUNES 2011).

Não preciso repetir aqui, como a possibilidade de ler com Monteiro Lobato, aos oito anos, alargou as fronteiras de meu mundo encerrado entre montanhas, na província.

O convite para “salvar” a *Fundação do Livro Infantil e Juvenil* do fechamento veio de sua criadora - Laura Sandroni - que me conhecia como voluntária nas resenhas de seu boletim. Ali começaria uma parceria com Glória Pondé, que resultou em livros de coautoria e projetos, até que ela se foi para *Universidade Federal do Rio de Janeiro* (UFRJ) e tornou-se nome de prêmio na FBN.

O projeto *Ciranda de Livros*, que marcara a FNLIJ positivamente, sugou-a sem deixar recursos e veio mostrar que livros bonitos e sedutores não eram o suficiente. Antes e igualmente importante, era formar mediadores, capazes de ler por convicção e paixão, partilhando com gosto o horizonte de expectativas que a ficção ensina a romper, na teorização de Wolfgang Iser (ISER 1972).

Ele tratava da proeminência do leitor na recepção, que provoca interpretações mais ágeis e lúcidas aos relatos que saem do cotidiano (ficções ou notícias).

Esta experiência em acompanhar os desdobramentos da *Ciranda* nas escolas confirmou a lição de Lobato (2006), em que a mediação de *Dona Benta* se apresenta como a chave para despertar nos personagens infantis o interesse pelo conhecimento.

Primeiro, enfrentar o absurdo dos livros presos no mostrador de plástico transparente para enfeitar a parede da diretoria; depois, estender aos professores a prática da leitura integrada ao processo educativo, não como hora recreativa, mas como matéria de vida e experiência que os incluía como fruidores e receptores.

Ler para saber e não para fazer prova ou responder questionários; ***ler para pensar***, perguntar, entender e ***entender-se***. *Ler para estudar*, formulou Ziraldo, criador do *Menino Maluquinho* (YUNES, 2023). [Grifos nossos].

Este trabalho de pensar os modos e os processos do ato de ler, foi empreendido por muitos estudiosos de distintas formações, filósofos, antropólogos, psicanalistas, sociólogos, críticos de arte e literatura, teólogos, hermenutas todos, com perspectivas e ângulos diversos de abordagem, ao longo dos tempos. Sua contribuição é muitas vezes pontual e aciona outra capaz de fazer avançar o processo.

Usamos uma série de títulos relevantes sobre correntes de teoria literária, quase sempre elaborados com recursos intelectuais sofisticados, e de contribuição relevante para o entendimento do ato

de ler. Neles, procurávamos criar uma linha sensível de assimilação do conhecimento pela leitura, enquanto prática interativa entre o leitor e o mundo.

Aparecem nas notas do capítulo de introdução de *Pensar a leitura: complexidade* (YUNES 2002) as referências daquele momento inicial, fontes em que bebi o energético capaz de traduzir em linguagem acessível aos ouvidos e olhos não acadêmicos, a pavimentação do caminho. A montagem do processo, contudo, nascera da experiência vivida em sala de aula, e é original.

Claro que “complexidade” aqui se refere ao conceito de Edgard Morin (MORIN 2000), associado à transdisciplinaridade, e o que fizemos foi *des-dobrar* os atos de ler e articulá-los no passo a passo do processo de experiência com a leitura, nos diferentes níveis que se abrem em distintas textualidades narrativas.

Da tomada de consciência da linguagem, como recorte antropocultural de mundo à organização de valores e efeitos nas práticas sociais: tomar consciência de que estamos mergulhados nela como no ar invisível.

Considerado este como o ponto de partida, alinou-se a proposta de trabalho levada às oficinas sobre o exercício de ler, sobretudo literatura e ficções outras. Ler e pensar juntos, nas trocas de associações que brotavam das memórias insuspeitadamente adormecidas, de onde nasce o gosto pela palavra e sua expressividade potencial quase ilimitada.

Ler, falar, escutar e escrever, sequencia de ouro para o trabalho de potencializar leitores. Começar pela ficção era o caminho, mais rápido conquanto denso, para ativar o pensamento a ser posto em marcha sobre o chamamos de *real*.

Os encontros procuravam aprofundar através das artes a reflexão e alcançar uma experiência com o ato de ler na sua prática cotidiana, a serem levadas depois à realidade que a leitura literária apurava.

O exercício interpretativo se iniciava com o espaço teórico de abertura do módulo, (mesa com enfoques plurais e uma sintética palestra) assentado sobre uma passagem ficcional eleita e partilhada e daí se desdobrava nas oficinas e nas apresentações artísticas e lúdicas, de múltiplas linguagens.

Cantoria de memória, “causos” locais ou regionais preenchem as grandes partilhas. Durante toda uma semana, grupos de 200 a 300 mediadores, professores, bibliotecários, artistas, promotores culturais se reuniam no teatro, sala de cine, ou auditório disponível com espaços múltiplos, abertos ou fechados, para que os grupos que se automeavam na primeira hora, dessem continuidade às discussões nas oficinas, desde as práticas ao campo teórico.

Uma publicação da *Casa da Leitura* (1994) desenvolve sua gênese - de onde veio e para onde vai - desnudando as estruturas dos módulos, seu funcionamento, a natureza dos comitês locais, competências quanto às parcerias. Como foco:

*... a **formação de mediadores**, a dinamização dos acervos, o favorecimento ao acesso e a valorização econômica e social da leitura* (YUNES, 2023). [Grifos nossos].

A necessidade de incluir a história feita por muitos no Brasil, sugeriu dar ênfase à memória e documentação, com a criação da *Rede Nacional de Promotores de Leitura* (Reler).

O documento consolida estes focos como eixos do trabalho!

*Estava claro que **sem mediadores apaixonados** pela leitura - leitores em tempo contínuo de múltiplas linguagens - **não seria possível formar outros leitores**, enquanto os acervos das bibliotecas dormem - em berço esplendido, algumas vezes - sem que despertem de seu sono plácido para acordar leitores* (YUNES, 2023). [Grifos nossos].

Isso reclama a dinamização intensa dos acervos, pois o acesso tem se mostrado dificultado pelo número pequeno de bibliotecas; pessoal despreparado, e falta de integração em rede entre os acervos públicos e comunitários, além dos horários inadequados e localizações rarefeitas em um país continental.

A falta de valorização da leitura nas mídias sociais, não como informação apenas, mas como matéria de reflexão para entender perspectivas urgentes e efetivas na vida coletiva, comprovam o desinteresse por livrarias e preferência por estádios desportivos - próximo ao que já dissera Darcy Ribeiro sobre o pequeno investimento em escolas e a demanda de recursos para manter presídios.

A linguagem como organizadora do social

Meu primeiro mediador fora meu avô!

Ele me levava a aprender nos parques os nomes das plantas e na sala escura do cinema - que me intimidava - histórias que eu apreciava como se minhas fossem. Antes disto, ouvira em seu colo, as histórias vespertinas de rádio, com aventuras de heróis capazes de empolgar meu imaginário.

Lembrei-me disto quando começamos a discutir o primeiro módulo, tendo a linguagem como organizadora do social - sensibilização era um fator não desprezível, daí a ficção vir à frente.

Olhar, ver e ler o mundo; a palavra como instauradora da realidade; a territorialidade da linguagem e sua configuração; linguagens, códigos, sistemas de significação; mitos, ideologias, e leituras; do “prazer” ao saber. Entre o lido e o vivido, as práticas ganhavam corpo e nome. E muitos reconheciam seus saberes prévios (YUNES, 2023). [Grifos nossos].

O passo seguinte veio da recuperação do vivido e suas memórias, as experiências não reconhecidas e sua associação ao novo, em que a aprendizagem se consolida: a história coletiva e a particular de cada leitor; a história revisitada pela ficção; a oralidade e a escritura; a mobilização sentida para ir ao encontro do texto e interpretar; percepção dos ângulos e perspectivas do ato de ler de forma interativa. (leitor/texto/contextos).

O movimento se bifurcava em caminhos da interdisciplinaridade, mostrando que as muitas áreas do saber se cruzam e que elas vão da contextualização histórica à historicidade das interpretações; a diversidade de discursos e o discernimento se apresentam como caminho para subjetividade crítica. Pouco a pouco um sujeito, que se pode chamar de “eu”, se desenha com memória e história pessoais, capazes de dar acesso aos diversos discursos sobre o mundo, criando uma recepção e a conseqüente interpretação que, partilhada na comunicação, se aprimora (YUNES, 2023). [Grifos nossos].

Esta compreensão que demanda partilha, se organiza na expressão do pensamento e sua argumentação, isto é, no diálogo e desponta numa “escritura” que traz a leitura de volta a um outro registro, palavra, filme, imagem, onde cabem novas leituras e interpretações.

Como disseram Pierce (1974) e Foucault (1972; 1987), a semiose é infinita: sem dominar este circuito das linguagens, estamos excluídos do jogo dos sentidos no mundo.

De lá para cá

Esta metodologia de formação de leitores, promovendo a relação de teoria e práticas, se apresenta desenvolvida no livro *Tecendo leitores: uma rede de fios cruzados* (YUNES 2004), traduzido no México e Argentina.

Muitos estudos pontuais foram realizados sobre o impacto deste trabalho que resultou no primeiro intento de uma “Política de Leitura” no Brasil, sustentada na articulação de diferentes esferas e de aportes plurais de estudos oriundos de distintas linhas de abordagem com pontos tangenciais.

Teses e dissertações surgiram com endosso e críticas e compõem um acervo precioso de mostra das práticas de leitura alcançadas. É relevante o trabalho de doutoramento de Stella Pellegrini, em 03 volumes, com 900 páginas e inédito, que reúne os documentos, depoimentos e o testemunhos amplos das ações do **Proler**.

O acervo de publicações - do e sobre o *Programa Nacional de Incentivo à Leitura* - deveria estar no arquivo do MINC, mas “desapareceu no ar” entre 2018 e 2022.

A *Cátedra Unesco de Leitura na PUC-Rio* tem algum material único deste período. Porém, este material permanece sem tratamento adequado, além de pesquisas de avaliação do trabalho que foram interrompidas em 1997.

Todos os projetos que posteriormente foram executados por esta Cátedra, em convenio com o MEC e com o MINC, no escopo do *Plano Nacional do Livro e da Leitura* (PNLL), retomado em 2006, tinham por princípio as mesmas bases que criaram e sustentaram o **Proler**, documentados em *Agentes de leitura: dando conta do caminho* (YUNES 2011). Lamentavelmente, este balanço, distribuído para todos os que o integraram e com prestação de contas minuciosa, parece nunca ter sido lido, sequer pelos avaliadores que acompanham a aplicação dos recursos.

Uma questão anterior a estes registros, permanece, no entanto: para ler narrativas escritas é indispensável estar alfabetizado. Por isso o engano corrente de que ser alfabetizado corresponde à condição de leitor.

A maioria aprende a decifrar o código escrito, mas poucos podem interagir com o dito e entender o não-dito. A compreensão do dito, contudo, não dá conta da interpretação, do halo de significação que se expande ao redor das palavras, do seu contexto atual e do original. Daí a grande fonte de enganos nas relações humanas (YUNES, 2023). [Grifos nossos].

Uma série de estudos assinala a diferença entre um enunciado e sua enunciação, ignorada pela maior parte dos falantes. Falantes que usam corretamente as regras e desconhecem a gramática que as sustenta e são obrigados a decorá-la na escola.

*O sentido da linguagem tem outro fim e é meio para expressão e comunicação entre sujeitos que se reconhecem à medida que **sabem dizer do modo como o mundo se desenha a seus olhos pelos afetos e razão*** (YUNES, 2023). [Grifos nossos].

Trata-se, no entanto, de uma aprendizagem, como diria Clarice Lispector, uma aprendizagem dos prazeres, que não se dá senão segundo duras penas.

Mas resulta!

*Em um livro aberto sobretudo aos **professores, aqueles que, com a tarefa hercúlea e muitas vezes de Sísifo, devem conciliar o ensino formal, descolado frequentemente da realidade, com a formação da capacidade leitora e crítica do mundo***. Ela começa na sala de aula e é tarefa de professores de todo o elenco de disciplinas (YUNES, 2016). [Grifos nossos].

Esta prática se inicia com a valorização da oralidade e da memória do vivido, escutado ou lido, da partilha em diálogo com outros sujeitos sobre as textualidades que contam histórias dos homens, favorecem a reflexão crítica e provoquem a fruição, até que se tornem novos textos para outros ouvidos e olhos.

*No meio do caminho tinha não uma, porém muitas pedras, que **só a intersubjetividade, reconhecida e aceita, promove com a ética da interação: a alteridade é complementaridade e não obstáculo***. E estamos falando de vida social e política (YUNES, 2023). [Grifos nossos].

Do curto período de atuação direta do **Proler**, concebido e realizado a muitas mentes, restaram sementes de iniciativas quiçá muito melhores, atendendo a um público ávido de dar-se um nome e ter um espaço na vida comum.

Longe da febre de protagonismos, que acomete sábios e acadêmicos, para não falar dos administradores públicos que ignoram história e saberes para pontificar com destituição dos acertos e

repetição em cópia, o **Proler** buscou colocar em roda de leitura o que Walter Benjamin (BENJAMIN 1994) trouxera no exemplo dos antigos:

*... a escuta, a vivência comum, a experiência única no entendimento de que **cultura não é coisa de elite**, de que **educação é a assunção dos talentos em potência, apurada no convívio com os demais**, na elaboração teórica de Vygotsky (VYGOTSKY 1992) (YUNES, 2023). [Grifos nossos].*

O *Programa Nacional de Incentivo a Leitura*, ao definir sua concepção de leitura e propor uma metodologia própria para acolher e valorizar as experiências existentes e vindas dos que as praticavam, amparada e alinhada apenas com as reflexões de experientes pensadores, logrou fazer dos destinatários, os emitentes das ações e sujeitos responsáveis de seu desdobramento em ações e renovação.

Apesar de todas as resistências e desmandos que lhe sucederam, o **Proler** segue sendo uma referência para outros intentos de políticas nacionais de leitura, que continuam a se arriscar com opções de gabinete.

Referências

BENJAMIN, Walter (1994). *O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense: 197-221.

CASA DA LEITURA (1994) *Proler*. Operacionalização e encaminhamento das ações. Rio de Janeiro, 1994).

FOUCAULT, Michel (1972). *A arqueologia do saber*. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. Petrópolis-Lisboa, Vozes-Centro do Livro Brasileiro.

____ (1987). *As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas*. São Paulo, Martins Fontes.

ISER, Wolfgang (1972). "The Reading Process: A Phenomenological Approach", *New Literary History*, Vol. 3, No. 2.

LOBATO, Monteiro (2006). *O Pica-pau amarelo*. São Paulo: Brasiliense.

Disponível em: <http://groups.google.com/group/digitalsource>

Acesso em: 26/12/2023

MORIN, Edgard (2000). *Os sete saberes necessários à educação do futuro*. São Paulo Cortez; Brasília, DF: Unesco.

PEIRCE, C. S. (1974). *Os pensadores*, vol. XXXVI. Tradução de Armando Mora D'Oliveira. Col. Abril Cultural.

ROCHA, Alessandro (Org.) (2017). *Leitura, desenvolvimento e inclusão*. Rio de Janeiro: EDIPUC.

VYGOTSKY, L. S. (1992). *Educational Psychology*. Florida, St. Lucie Press.

YUNES, Eliana (2002). *Pensar a leitura: complexidade*. São Paulo, Editora Loyola.

____ (2004). *Tecendo leitores: uma rede de fios cruzados*. Curitiba, Aymarã.

____ (2011). *Agentes de leitura. Leitores a caminho*. Rio de Janeiro, EDIPUC.

____ (2011) *Agentes de leitura. Dando conta do caminho*. Rio: EDIPUC.

____ (2016). *Pensar a leitura*. São Paulo, Loyola.

____ (2016). *Tecendo o leitor*. Curitiba, Aymarã.

____ (2016). *Professor leitor: uma aprendizagem e seus prazeres*. Curitiba, Hum.

Sobre a autora

Eliana Lúcia Madeira Yunes foi Professora universitária (1970-2017) no país e visitante no exterior, com Formação em Filosofia e Letras, Doutorados em Linguística e Literatura, Pesquisadora e Crítica, com publicações em interpretação, Teorias da Leitura e Formação de Leitores, estudos inter e transdisciplinares nas áreas de Hermenêutica, Letras, Educação, Artes, Teologia e Políticas Públicas. Orientadora na UFRJ, na UERJ, na PUC-Rio (1975/2017), organizadora do *Proler/Fundação Biblioteca Nacional*, cocriadora da *Cátedra Unesco de Leitura no Brasil* e da *RELER, Rede de Estudos Avançados em Leitura*. Dirigiu o *Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio* e participou como conselheira da *Política Nacional de Leitura*.